

Облік і оподаткування

УДК 657.1:004.65:334

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15030638>

**Вибір програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку
в приватному та державному секторах**

Мокієнко Тетяна Володимирівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Полтавський державний аграрний університет, 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1344-4981>

Яловега Людмила Василівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Полтавський державний аграрний університет, 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5351-545X>

Ліпський Роман Вікторович

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Полтавський державний аграрний університет, 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-2723-669X>

Красота Олена Григорівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри германської і української філології, Полтавський державний аграрний університет, 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-3082-1363>

Карпусенко Євгенія Андріївна

здобувач, Полтавський державний аграрний університет, 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0002-7917-4507>

Прийнято: 23.02.2025 | Опубліковано: 09.03.2025

Анотація. Правильний вибір бухгалтерської програми в Україні є ключовим для ефективного управління фінансами, дотримання законодавства та мінімізації помилок. Оскільки податкові норми змінюються, важливо, щоб програма регулярно оновлювалася. Автоматизація обліку спрощує роботу з документацією, розрахунок податків, зарплати та складання звітності. Сучасні програми містять функції аналітики, перевірки даних і можуть інтегруватися з держорганами, що полегшує подання звітності. Важливо враховувати технічну підтримку, навчальні матеріали та адаптацію до українських стандартів. Комплексний підхід до вибору програми сприяє покращенню обліку, управління та фінансової прозорості.

Мета дослідження. Здійснити огляд програмних рішень для ведення бухгалтерського обліку, дослідити сфери та можливості їх застосування, ціни на програмні рішення для вибору найбільш оптимального. **Методи дослідження.** Під час дослідження застосовано методи порівняльного аналізу, систематизації даних, експертного оцінювання та економічного обґрунтування ефективності впровадження бухгалтерських програм. Оцінювання проведено за такими критеріями: функціональність, інтеграція, вартість, переваги та недоліки та відповідність особливостям діяльності підприємства.

Результати. Досліджено можливості програмних продуктів для ведення обліку. Виокремлено критерії порівняння програм для ведення обліку. Розглянуто переваги і недоліки програмних рішень. Проведено аналіз вартості популярних бухгалтерських програм, що дає змогу бізнесу оцінити фінансові витрати на автоматизацію. **Висновки.** Автоматизація бухгалтерського та податкового обліку є ключовим фактором підвищення ефективності фінансового управління підприємствами. Використання автоматизованих систем дозволяє оптимізувати облікові процеси, знизити ризики фінансових порушень і спростити взаємодію з державними органами. Аналіз наукових досліджень свідчить, що цифрова трансформація охоплює не лише технічні аспекти, а й

стратегічні зміни у веденні бізнесу, зокрема адаптацію корпоративної культури та розвиток компетенцій персоналу. Огляд програм для автоматизації бухгалтерського обліку демонструє широкий спектр можливостей для підприємств різного масштабу, що дозволяє обрати оптимальне рішення відповідно до специфіки діяльності.

***Ключові слова:** автоматизація, облік, бухгалтерська програма, програмне рішення.*

Accounting automation software selection in the private and public sectors

Tetiana Mokienko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Poltava State Agrarian University, 36003, Ukraine, Poltava, Skovorody 1/3, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1344-4981>

Liudmyla Yaloveha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Poltava State Agrarian University, 1/3 Skovorody Str., Poltava, 36003, Ukraine, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5351-545X>

Roman Lipskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Poltava State Agrarian University, 1/3 Skovorody Str., Poltava, 36003, Ukraine, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-2723-669X>

Olena Krasota

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Germanic and Ukrainian philology, Poltava State Agrarian University, 1/3 Skovorody Str., Poltava, 36003, Ukraine, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-3082-1363>

Yevheniia Karpusenko

Student of the Poltava State Agrarian University, 1/3 Skovorody Str., Poltava, 36003, Ukraine, ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7917-4507>

Abstract. *Choosing the right accounting program in Ukraine is key to effective financial management, compliance with the law, and minimizing errors. As tax regulations change, it is important that the program is regularly updated. Accounting automation simplifies the work with documentation, calculation of taxes, payroll, and reporting. Modern programs include analytics and data verification functions and can integrate with government agencies, which facilitates reporting. It is important to consider technical support, training materials, and adaptation to Ukrainian standards. A comprehensive approach to choosing a program helps improve accounting, management, and financial transparency.*

Purpose of the research. *To review software solutions for accounting, to investigate the scope and possibilities of their application, prices of software solutions to choose the most optimal one. **Research methods.** In the course of the research, the methods of comparative analysis, data systematization, expert evaluation, and economic substantiation of accounting software implementation efficiency were applied. The evaluation was carried out according to the following criteria: functionality, integration, cost, advantages and disadvantages, and compliance with the peculiarities of the enterprise activity.*

Results. *The possibilities of accounting software products were investigated. The criteria for comparison of accounting software are highlighted. The advantages and disadvantages of software solutions are considered. The cost analysis of popular accounting software was carried out, which allows businesses to estimate the financial costs of automation. **Conclusions.** Automation of accounting and tax accounting is a key factor in improving the efficiency of the financial management of enterprises. The use of automated systems makes it possible to optimize accounting processes, reduce the risks of financial irregularities, and simplify interaction with state authorities. The analysis of scientific research shows that digital transformation covers not only*

technical aspects but also strategic changes in the conduct of business, in particular, the adaptation of corporate culture and the development of staff competencies. The review of accounting automation software demonstrates a wide range of options for enterprises of different sizes, which allows for choosing the optimal solution in accordance with the specifics of the activity.

Keywords: *automation, accounting, accounting program, software solution.*

Постановка проблеми. Автоматизація бухгалтерського обліку є однією з ключових складових сучасної фінансової діяльності як у приватному, так і в державному секторах. Вибір ефективного програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку є важливим кроком, оскільки він безпосередньо впливає на точність, швидкість та прозорість фінансових операцій, а також на зменшення витрат часу і людських ресурсів. Водночас, кожен сектор має свої особливості та вимоги до таких систем, що ускладнює процес вибору оптимального програмного забезпечення. У приватному секторі необхідно забезпечити швидкість обробки даних, гнучкість та інтеграцію з іншими бізнес-системами, а також забезпечення відповідності змінному законодавству. Для державного сектора характерною є необхідність високого рівня безпеки даних, дотримання державних стандартів та норм, а також забезпечення взаємодії з іншими органами державної влади.

Таким чином, проблема вибору програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку полягає в необхідності врахування специфіки кожного сектора, забезпечення ефективності та відповідності вимогам законодавства, а також вибору найбільш підходящої системи в контексті обмежень бюджету, технологічних ресурсів та кадрового потенціалу організації.

Ця проблема є актуальною, оскільки вибір невідповідної програми може призвести до додаткових витрат, помилок у бухгалтерському обліку та порушення законодавчих вимог, що, в свою чергу, може вплинути на фінансову стабільність та репутацію організації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Правильний вибір бухгалтерської програми допомагає бізнесу не лише уникати фінансових та юридичних проблем, а й оптимізувати управлінські процеси. Важливо враховувати відповідність законодавству, зручність інтеграції з державними сервісами, безпеку та масштабованість рішення. Дослідження у напрямку розвитку і вибору програмних рішень в сфері автоматизації обліку розкриваються в працях багатьох вчених.

Домбровська Н. у своїй праці аналізує вплив цифрової трансформації на бухгалтерський облік, підкреслюючи, що вона виходить за межі технічних змін і охоплює стратегічні аспекти ведення бізнесу [4]. Впровадження цифрових інструментів і автоматизованих процесів дозволяє компаніям підвищити ефективність і конкурентоспроможність. Також автор наголошує на важливості змін у корпоративній культурі, навичках персоналу та дотриманні правових стандартів для успішного переходу до нових технологій у бухгалтерії.

У праці Онешко С., Дроздової О., Іванової Н. [10] автори статті досліджують процес модернізації бухгалтерського обліку та аудиту в Україні в умовах зростання інформаційного потенціалу цифрового економічного простору. Вони підкреслюють, що цифрова трансформація є необхідною для підприємств в сучасному бізнес-середовищі, оскільки сучасні інформаційні технології дозволяють значно спростити збір, зберігання та передачу бухгалтерської та аудиторської інформації через спеціалізовані програмні продукти. Крім того, автори аналізують ризики, що виникають при впровадженні цифрових технологій, та розглядають ключові цифрові тренди, такі як розвиток Інтернету речей, штучний інтелект, цифрові платформи та економіка спільного користування, які визначають конкурентоспроможність у бізнесі.

Дослідження Бруханського Р., Спільник І. сприяли формуванню висновків, що значні технологічні та інформаційні зрушення, а також зростання потенціалу цифрового економічного простору, сприяють модернізації бухгалтерської науки. Це стимулює розвиток методології та організації облікового процесу та

актуалізує питання позиціонування облікової діяльності, професії бухгалтера та науки про облік. В перспективі, в умовах цих змін, необхідно формувати нову цифрову парадигму бухгалтерського обліку, що вимагає подальших наукових досліджень, нових концепцій, дослідницьких підходів та розробок різних видів обліку [2].

Король С. Я., Клочко А. О. визнають перспективи застосування цифрових технологій у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, підкреслюючи, що перехід на новий технологічний рівень є важливим викликом ХХІ століття [7]. Впровадження цифрових технологій у бізнес-процеси компаній стало пріоритетним напрямом розвитку, що позитивно впливає на ефективність фінансової діяльності. Зокрема, автори проаналізували міжнародний досвід використання новітніх інформаційних технологій у великих транснаціональних компаніях і банківських установах, що покращує фінансову звітність. Розглянуто різні види цифрових технологій, які активно застосовуються в бухгалтерії та аудиті, а також наведено приклади їх впровадження в економічну діяльність компаній. Зроблено висновок про зростання ефективності бухгалтерського обліку та аудиту завдяки використанню сучасних інформаційних технологій.

Руденко С. В., Погребняк Д. С. розглядають перешкоди, що гальмують розвиток цифрових трансформацій в Україні (інституційні, інфраструктурні, екосистемні). Проаналізовано еволюцію обліку через промислові революції та визначено нові управлінські цілі. Окремо розглянуто проблеми цифрового обліку, зокрема розбіжності з міжнародними стандартами, і запропоновано методика обліку цифрових активів. Підкреслено важливість цифрових технологій для обліку та оподаткування, а також зростання ролі облікової інформації для менеджменту підприємств. Зазначено необхідність адаптації методичних основ для обліку нових об'єктів у цифровій економіці [11].

Альхасанат Х. А. Х. та Алроввад А. М. М. розглядають вплив цифровізації економіки на національні стандарти бухгалтерського обліку, зокрема на облік

криптоактивів. Автори аналізують міжнародний досвід застосування нових технологій у бухгалтерії та звітності, а також визначають ключові проблеми і ризики для обліку криптоактивів в Україні. Окреслено перспективи розвитку національних стандартів обліку в умовах цифровізації [1].

У праці Хомяк Н., Петченко М., Ярмолюк О., Вітер С. та Дмитренко О. автори досліджують нові виклики та невирішені проблемами в бухгалтерському фінансовому обліку. Метою є вивчення традиційних проблем і нових викликів, пов'язаних з інноваційними інструментами обліку. В результаті визначено, що частина проблем потребує змін у законодавстві, а інша може бути вирішена через впровадження новітніх технологій. Однак їх неефективне застосування може призвести до нових труднощів. Подальші дослідження повинні фокусуватися на досвіді інших країн щодо гармонізації МСФЗ та адаптації цього досвіду до України [12].

Основні результати дослідження Колісник О., Гуріної Н., Дружинської, Н., Головач Г. і Фоміни Т. вказують на потенційні переваги використання технології Blockchain у бухгалтерському обліку та аудиті, зокрема зменшення ймовірності бухгалтерських помилок і підвищення інформаційної безпеки [6]. Впровадження Blockchain дозволяє знизити ризик помилок у 3,1 раза та покращити інформаційну безпеку в 99,9 раза порівняно з традиційними методами, що робить цю технологію перспективною для оптимізації облікових процесів і зниження ризиків.

Стаття Вербівської Л., Крючкової Н., Мельниченко Р., Бак Н. та Якушко, І. присвячена вирішенню актуальних питань щодо впровадження інноваційних технологій у процес оподаткування суб'єктів малого підприємництва в Україні. Вивчено міжнародний досвід і запропоновано стратегії розвитку технологій для удосконалення оподаткування, що має практичне значення для вдосконалення цього процесу в Україні [3].

Дрінке З., Мажник Л. О., Звіргздіна Р., Головаш Л. В., Кришталь Г. О. розглядають етапи цифрової трансформації підприємств, які включають оцінку поточного стану та готовності до впровадження цифрових змін, вивчення

потенціалу цифрової трансформації та ефективного його застосування, інвестування в інноваційні цифрові технології та розробку нових продуктів, створення та випуск продукції і послуг, заснованих на передових цифрових рішеннях, а також контролінг трансформованого бізнесу та впровадження новітніх цифрових технологій і інноваційних бізнес-моделей. Переваги цифрової трансформації бізнес-моделей включають зростання кількості клієнтів, підвищення їх задоволеності, збільшення лідогенерації та зростання трафіку. Автори виділяють шість рівнів «цифрової трансформації» підприємницьких структур, що відображають етапи змін у бізнес-моделях, викликані цифровими перетвореннями: початковий рівень, моніторинг можливостей, відтворюваний рівень, керовані результати, контролінг досягнутого та оптимізований рівень [5].

Узагальнюючи аналіз досліджень, варто зазначити, що цифрова трансформація бухгалтерського обліку, оподаткування та контролю стає необхідною умовою для розвитку бізнесу в умовах сучасної економіки. Вона включає не лише технічні зміни, але й стратегії, які впливають на корпоративну культуру, навички персоналу та дотримання правових стандартів. Досліджено вплив новітніх інформаційних технологій на облікові процеси, підкреслюючи їхній позитивний ефект на ефективність і безпеку фінансової діяльності, водночас звертаючи увагу на ризики та потребу адаптації національних стандартів до цифрових реалій.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значну кількість наукових досліджень, у сфері автоматизації обліку залишаються кілька невирішених проблем. Однією з них є складність інтеграції різних систем обліку, що призводить до помилок і дублювання даних. Також важливим питанням залишається безпека даних, оскільки багато систем містять конфіденційну інформацію, що вимагає вдосконалення захисту від витоків або маніпуляцій. Адаптація до змін у законодавстві також є викликом, оскільки автоматизовані системи повинні швидко реагувати на нові регуляції.

Ще однією проблемою є недостатнє використання штучного інтелекту для автоматизації процесів, таких як розпізнавання документів або прогнозування

фінансових показників. Водночас облік великих даних, особливо при великій кількості транзакцій, вимагає нових технологічних підходів. Також багато систем мають складні інтерфейси, що ускладнює навчання персоналу, а відсутність єдиного стандарту ведення обліку заважає інтеграції між різними системами. Врешті-решт, проблема недостатнього використання мобільних технологій також обмежує доступ до інформації в реальному часі. Ці проблеми потребують вдосконалення та адаптації технологій для підвищення ефективності автоматизації обліку. Наше дослідження спрямоване на пошук шляхів вирішення окреслених проблем.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження факторів, що впливають на вибір автоматизованих бухгалтерських програм для підприємств різних організаційно-правових форм та форм власності, а також визначення основних критеріїв для правильного вибору програмного забезпечення, яке задовольняє потреби сучасного бізнес-середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні економічні умови вимагають від підприємств ефективного управління фінансовими ресурсами, дотримання податкового законодавства та мінімізації ризиків. Автоматизація облікових і податкових процесів дозволяє підвищити точність розрахунків, зменшити витрати часу на обробку облікових та фінансових даних й мінімізувати ймовірність помилок, які можуть призвести до штрафних санкцій або спотворення фінансової звітності. Впровадження цифрових технологій у сферу бухгалтерського обліку сприяє підвищенню ефективності податкового адміністрування, забезпечуючи оперативне формування звітності, контроль податкових зобов'язань та своєчасну взаємодію з державними органами.

Окрім цього, автоматизація сприяє підвищенню прозорості фінансових операцій та інтеграції підприємств із державними електронними сервісами, що дозволяє уникнути дублювання інформації та спрощує процес подачі звітності. Значна економія ресурсів досягається завдяки зменшенню потреби у великому штаті бухгалтерів та скороченню витрат на адміністрування фінансових потоків.

У контексті цифровізації економіки автоматизація обліку та оподаткування стає не лише засобом оптимізації бізнес-процесів, а й важливим чинником забезпечення фінансової стійкості підприємства [5]. При виборі програмного забезпечення варто враховувати ряд критеріїв (рис. 1).

Рис. 1. Критерії при виборі програмного рішення для ведення обліку*

* узагальнено авторами

Дослідивши пропозиції виробників і дистриб'юторів програмного забезпечення (з відкритих джерел, офіційних сайтів) в сфері обліку і оподаткування, узагальнено можливості популярних програмних рішень на українському ринку (табл. 1). Проаналізовані програмні рішення для ведення обліку демонструють широкий спектр можливостей, орієнтованих на різні категорії користувачів. Вони охоплюють юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців, бюджетні установи, неприбуткові організації та різні галузеві сегменти.

Таблиця 1

Огляд програмних рішень для ведення обліку через призму можливих користувачів, сфери застосування та галузевих рішень*

Програмний продукт	Користувачі / сфера застосування / галузеві рішення
M.E.DOC https://medoc.ua/	Юридичні особи платники ПДВ/ неплатники ПДВ
	Бюджетні установи та організації
	Фізичні особи-підприємці
Dilovod https://dilovod.ua/	ФОП без найманих працівників / ФОП з найманими працівниками
	Юридичні особи різних форм власності
	Бухгалтера, економісти, фінансисти тощо
MASTER:Бухгалтерія https://masterbuh.com/	Великий, малий та середній бізнес
	Неприбуткові організації
	Роздрібна та оптова торгівля
	Виробничі компанії
BOOKKEEPER https://bookkeeper.kiev.ua/	Сфера послуг
	Фізичні особи-підприємці
	Підприємства малого та середнього бізнесу
	Директор (власник) компанії, інвестор
	Бухгалтер, аутсорсери
Облік SAAS https://oblik.ua/uk	Неприбуткові організації
	Для середнього та малого бізнесу
	Для корпоративного сегмента, в т.ч. модулі для управлінського обліку
SMARTFIN.UA https://smartfin.ua/	Для ВНЗ і центрів навчання
	Для середнього та малого бізнесу
iFin https://www.ifin.ua/	Юридична особа з ПДВ / без ПДВ
	Фізична особа-підприємець без ПДВ / з ПДВ
	Суб'єкти, що здійснюють свою діяльність в сфері бухгалтерського супроводу
Дебет Плюс https://debet.com.ua/bukhhalteram	Облік бюджетних установ
	Широкий вибір галузевих рішень (заклади охорони здоров'я; с.г., переробка; оптова і роздрібна торгівля; водоканали, ОСББ; хлібозаводи та пекарні; для підприємств електроенергетики та газопостачання)
АБ ОФІС (версія 4.1.) https://ab.biz.ua/	Галузеві рішення (оптика; фармакологія; для підприємств які займаються експортом/імпортом; для магазинів; виробничі підприємства; ресторани; автосервіси; перевізники)
	Підприємства різних галузей
ISpro https://ispro.ua/	Бюджетних та благодійних організацій
	Для дистриб'юторів FMCG (продукти масового споживання) і продуктів харчування

Програмний продукт	Користувачі / сфера застосування / галузеві рішення
	Галузеві рішення (харчова промисловість, поліграфія, машинобудування тощо)
	Страхові компанії
	Заклади харчування (кафе, бари, ресторани)
Вправно https://www.codejig.com/uk/erp/	Закладів охорони здоров'я
	Виробничі господарюючі суб'єкти
	Онлайн банкінг
	Громадські сервіси
Ареал-Облік https://areal.it/	Для малих та середніх підприємств
	Торгівельні підприємства
	Бюджетні установи, в т.ч. заклади освіти
	Комунальні некомерційні підприємства та медичні заклади

* узагальнено на підставі даних з відкритого доступу

Деякі рішення, такі як M.E.DOC, iFin, Dilovod, спеціалізуються на електронному документообігу та бухгалтерському супроводі для ФОП і юридичних осіб, у тому числі з ПДВ. MASTER:Бухгалтерія, BOOKKEEPER, Облік SAAS і SMARTFIN.UA орієнтовані на підприємства малого та середнього бізнесу, забезпечуючи управлінський і фінансовий облік.

Окремі платформи, наприклад Дебет Плюс, АБ ОФІС, ISpro, Універсал, пропонують галузеві рішення для специфічних потреб - від охорони здоров'я і торгівлі до страхових компаній, виробничих підприємств та освітніх закладів.

Кожне програмне забезпечення має свої переваги і недоліки. До переваг автоматизації обліку можна віднести:

- автоматизація процесів – зменшує рутинну роботу та мінімізує людські помилки;
- швидкість і точність – розрахунки виконуються безпомилково, звітність формується миттєво;
- аналітика та звітність – можливість швидкого отримання детальної інформації про фінанси, запаси, доходи тощо;
- доступність – хмарні рішення дозволяють вести облік з будь-якого пристрою;
- інтеграція – багато програм працюють з банками, CRM-системами,

маркетплейсами та іншими сервісами;

- безпека даних – автоматичне резервне копіювання та захист від несанкціонованого доступу.

Поряд з безперечними перевагами, більшість програмних рішень для ведення обліку мають свої недоліки. Наприклад:

- вартість – якісне програмне забезпечення може бути дорогим, особливо для малого бізнесу;

- складність освоєння – деякі системи потребують навчання або залучення спеціаліста;

- проблеми з налаштуванням – не всі програми легко адаптуються під специфіку конкретного бізнесу;

- ризик технічних збоїв – можливі помилки в роботі, оновлення, що можуть змінити функціонал, або необхідність підтримки;

- залежність від інтернету – для хмарних сервісів проблеми з мережею можуть призвести до тимчасового недоступу до даних.

Можливості та переваги популярних програмних рішень узагальнено в табл. 2.

Таблиця 2

Можливості та переваги популярних програмних рішень для ведення обліку

Програмне рішення (програма)	Можливості	Переваги
М.Е.DOC	підтримка електронного документообігу; формування та подача податкової звітності; управління товарними накладними, контрагентами; інтеграція з бухгалтерськими програмами	широкий спектр послуг для бізнесу різного масштабу; підтримка всієї документації та звітності у електронному вигляді; легкість інтеграції з іншими системами
MASTER: Бухгалтерія	автоматизація бухгалтерії, розрахунків з контрагентами; облік виробничих витрат; нарахування амортизації основних засобів; звіти за ПДВ, податок на прибуток	повний спектр для ведення обліку та звітності; підтримка різних систем оподаткування; підтримка обліку товарів та виробничих витрат
BOOKKEEPER	облік основних засобів (ОЗ) та нематеріальних активів; управління товарними запасами; автоматизація	зручний інтерфейс для бухгалтерів та власників бізнесу; простота налаштувань для малого бізнесу;

Програмне рішення (програма)	Можливості	Переваги
	звітності (ПДВ, податок на прибуток); розрахунки коригувань	підтримка товарних операцій і виробничого обліку
SMARTFIN.UA	звітність по податках (ПДВ, ЄСВ); облік трудових ресурсів, лікарняних, відпускних; облік зовнішньоекономічної діяльності	спеціалізація на ФОП та малому бізнесі; легка інтеграція з кадровим обліком; можливість обробки зовнішньоекономічних операцій
iFin	підтримка податкової звітності (ПДВ, податок на прибуток); формування митних декларацій та перевірок; аналіз фінансових результатів	простота автоматизації податкових процесів; підтримка різних типів бізнесів і платників податків; інтерфейс, орієнтований на юридичних осіб
Дебет Плюс	облік сільськогосподарської продукції, тваринництва; управління заробітною платою в сільському господарстві; формування звітності для АПК	спеціалізація на сільському господарстві та виробництві; автоматизація обліку сільськогосподарських операцій; проста звітність для аграріїв
ISpro	управління товарними запасами, облік амортизації; облік основних засобів, взаєморозрахунків; розрахунки з контрагентами; розширена звітність	можливість налаштування під специфічні потреби великого бізнесу; підтримка складних бізнес-процесів та звітності; підтримка різних систем оподаткування
Ареал-Облік	автоматизація обліку фінансових операцій; облік товарів, розрахунків з контрагентами; підтримка кадрового обліку та заробітної плати	простий інтерфейс для малого бізнесу; підтримка обліку товарних запасів; легке налаштування обліку для роздрібної та оптової торгівлі

* узагальнено на підставі даних з відкритого доступу

На сучасному етапі розвитку програмних продуктів є надзвичайно важливим, що може суттєво вплинути на рішення щодо вибору програмного забезпечення.

Інтеграція облікової інформації – це процес об'єднання всіх фінансових та облікових даних підприємства в єдину систему для підвищення точності, ефективності та прозорості обліку. Вона передбачає узгоджене функціонування бухгалтерських даних з іншими інформаційними системами, такими як управлінський, податковий, фінансовий облік, аналітика та контроль.

Розглянемо функціонал модуля «Інтеграція» програми М.Е.Дос. Модуль М.Е.Дос. Інтеграція забезпечує правильний обмін даними з популярними обліковими системами, спрощуючи щоденну роботу бухгалтера (рис. 2).

Ще однією платформою, що підтримує передачу первинних документів і звітності, є MASTER: Бухгалтерія. Вона пропонує два програмних продукти, які можна додати до базової системи, розширюючи її функціональні можливості.

Рис. 2. Можливості М.Е.Дос. Інтеграція

Джерело: [8]

Для цього достатньо встановити один із відповідних модулів:

1) MASTER: Документообіг. ОБЛІК та ОБМІН, який автоматизує обмін документами та спрощує їх передачу.

2) MASTER: Документообіг. КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ, що забезпечує повний електронний документообіг у компанії, дозволяючи зручно й ефективно керувати всіма типами документів.

Ці програмні рішення надають низку важливих функцій, зокрема: штрихкодуння документів; використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП) через акредитовані Нацбанком сервіси на різних носіях, включаючи файлові; вкладення файлів у різних форматах; контроль версій із можливістю відстеження змін; інтеграцію з електронною поштою. Важливо, що всі ці розширення працюють у межах єдиної системи, зберігаючи її зручність та узгодженість.

Крім того, платформа MASTER має вбудовані інтеграції з:

- SmartTender (електронний торговий майданчик);

- системами обміну податковими документами М.Е.Дос, СОНАТА, ЛІГА:РЕPORT, АРТ-ЗВІТ ПЛЮС через XML-формат;
- безкоштовним сервісом електронної звітності TAXER.

Дослідивши функціональні можливості, особливості, переваги та недоліки популярних програм для ведення обліку на українському ринку, дамо їх характеристику за рядом ознак (табл. 3).

Таблиця 3

Функціональні можливості програмного забезпечення

Можливість/ функціонал	М.Е.Дос	MASTER: Бухгалтерія	Book- Keeper	SMART- FIN.UA	iFin	Дебет Плюс	ISpro	Ареал- Облік
Автоматизація звітності	+	+	+	+	+	+	+	+
Облік основних засобів	-	+	+	+	-	+	+	+
Облік запасів	-	+	+	+	-	+	+	+
Облік зарплати	-	+	+	+	-	+	+	+
Облік РРО	-	+	-	+	-	+	+	+
Камеральна перевірка	+	-	-	-	-	-	-	-
Інтеграція з іншими програмами	+	+	+	+	+	+	+	+
Підтримка кількох підприємств	-	+	+	+	-	+	+	+
Онлайн доступ (локальний або хмарний ний варіант)	(X)	(Л)	(X)	(X)	(X)	(Л)	(X)	(X)
Підтримка тарифів для бухгалтерських компаній	-	+	+	+	-	+	+	+

* узагальнено на підставі даних з відкритого доступу

Таким чином, вибір програмного забезпечення залежить від потреб користувача: для комплексного бухгалтерського обліку підійдуть універсальні рішення, а для вузькоспеціалізованих завдань варто звернути увагу на галузеві продукти.

Висновки. Загалом, вибір програмного забезпечення для бухгалтерського обліку залежить від багатьох факторів, включаючи масштаб і специфіку діяльності підприємства, необхідні функціональні можливості та рівень автоматизації. Програмні продукти, представлені в таблиці, охоплюють широкий спектр потреб бізнесів різного масштабу та сфер діяльності. Малий і середній бізнес може скористатися рішеннями, що забезпечують зручний облік і

податкову звітність, в той час як великі підприємства потребують більш складних рішень з розширеними функціями для управління фінансами та взаєморозрахунками. Досліджені програми мають значні переваги, що дозволяють не тільки автоматизувати бухгалтерські процеси, а й значно покращити ефективність роботи бізнесу.

Список використаних джерел:

1. Альхасанат, Х. А. Х., Алривад, А. М. М. National standards of accounting and reporting in the era of digitalization of the economy. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2022. № 1 (42). С. 154 - 161. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3727>.

2. Бруханський Р., Спільник І. Цифровий облік : поняття, витоки та актуальний дискурс. *Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації*. 2020. Випуск 3-4. С. 7-20.

3. Вербівська Л., Крючкова Н., Мельниченко Р., Бак Н., Якушко І. Стратегія оподаткування діяльності малого бізнесу в контексті диджиталізації. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2023. № 4(51). С. 66 - 79. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.51.2023.4119>.

4. Домбровська Н. Цифрова трансформація бухгалтерського обліку : вплив технологій на ефективність та якість фінансової звітності. *Економічний аналіз*. 2023. Том 33. № 2. С. 239 - 246. DOI: <https://doi.org/10.35774/econa2023.02.239>.

5. Drinke Z., Mazhnyk L., Zvirgzdina R., Mokiienko T., Holovash L., Kryshthal H. Digital economy: opportunities for transformation. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, 2024, № 1. P. 140 – 146.

6. Колісник О., Гуріна Н., Дружинська Н., Головчак Г., Фоміна, Т. Інноваційні технології в бухгалтерському обліку та аудиті : до питання використання технології блокчейн. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2023. № 3 (50). С. 24 - 41. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.50.2023.4082>.

7. Король С. Я., Клочко А. О. Цифрові технології в обліку й аудиті. Держава та регіони. Серія : *Економіка та підприємництво*. 2020. № 1 (112). С.

170 - 176. DOI: <https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-1-29>.

8. Мокієнко Т. В. Інтергація облікової інформації між різними обліковими програмами. *Ефективна економіка*. 2025. № 1. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2025.1.55>

9. Мокієнко Т. В., Прийдак Т. Б., Ліпський Р. В., Сіренко О. В., Донцов І. В. Обіг електронних грошей в Україні та їх облік. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»*. Серія: «Економічні науки». 2021. № 4. <https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-4-7177>.

10. Онешко С. В., Дроздова О. Г., Іванова Н. А. Щодо зростання інформаційного потенціалу цифрового економічного простору : модернізація бухгалтерського обліку та аудиту в Україні. *Академічні Візії*. 2023. № 21. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8143112>.

11. Руденко С. В., Погрібняк Д. С. Бухгалтерський облік в умовах цифровізації. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2021. № 1. С. 265 – 269.

12. Хомяк Н., Петченко М., Ярмолюк О., Вітер С., Дмитренко О. Проблеми організації та ведення фінансового обліку в умовах імплементації новітніх методів та інструментів. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2022. № 6 (47). С. 88 - 98. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.47.2022.3914>

13. Pryidak T.V., Yaloveha L.V., Leha O.V., Mysnyk T.H., Zoria S.P. (2019) Rozvytok tsyfrovoyi kompetentnosti yak umova zabezpechennia konkurentospromozhnosti maibutnikh ekonomistiv. *Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia*. T. 73. №5. P.28-47.

14. Лега О.В., Яловега Л.В. Управлінський облік витрат виробництва в умовах автоматизованої обробки інформації. *Актуальні проблеми інноваційної економіки*. 2016. №2. С. 75-80.

15. Лега О. В., Яловега Л. В., Прийдак Т. Б. Основні переваги онлайн-бухгалтерії для ФОП. *Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я*. 2023 С. 746.